

Revisão

Desenvolvimento de métodos bioanalíticos para quantificação da ondansetrona em plasma humano por LC-ESI-MS/MS: uma Revisão Integrativa

Giovanna Thais Campos De Oliveira¹, Sergio Henrique Ferreira¹¹ – Grupo Ser Educacional, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: giovannathais99@hotmail.com

Publicado: 16 de fevereiro de 2024

Introdução: A ondansetrona, um potente antagonista do receptor 5-hidroxitriptamina tipo 3 (5-HT₃), é eficaz no tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios, além de possuir propriedades ansiolíticas e neurolépticas. Sofre metabolismo hepático via CYP3A4, com variações polimórficas como CYP2D6 e CYP1A2. Os receptores 5-HT₃ regulam neurotransmissão e a ondansetrona tem efeitos em modelos animais de dependência de drogas, esquizofrenia e sono. A cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa em tandem de ionização por eletrospray (LC-ESI-MS/MS) oferece seletividade e capacidade multiparamétrica, sendo possível quantificar a ondansetrona em plasma humano. **Materiais e Métodos:** Estudo descritivo exploratório, elaborado a partir de uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados virtuais como PubMed (US National Library of Medicine), Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO), Portal Capes, Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciVerse Scopus e Web of Science. **Resultados e Discussão:** A estratégia de busca utilizada localizou 745 publicações, dos quais foram selecionados 7 artigos pelos critérios de inclusão. Foi possível reconhecer que os métodos propostos conseguiram ser validados usando LC-ESI-MS/MS. Com base nisto é possível uma futura utilização no controle do perfil de liberação da ondansetrona. **Considerações Finais:** Estes achados incentivam a necessidade de mais estudos para a quantificação da ondansetrona em plasma por LC-ESI-MS/MS a fim de se ter uma eficácia na monitorização terapêutica de pacientes que sofrem com efeitos adversos mais proeminentes.

PALAVRAS-CHAVE: Cromatografia. Métodos Bioanalíticos. Monitorização Terapêutica. Ondansetrona.

Review

Development of bioanalytical methods for quantification of ondansetron in human plasma by LC-ESI-MS/MS: an integrative review

Introduction: Ondansetron, a potent antagonist of the 5-hydroxytryptamine type 3 receptor (5-HT₃), is effective in the treatment of postoperative nausea and vomiting, in addition to possessing anxiolytic and neuroleptic properties. It undergoes hepatic metabolism via CYP3A4, with polymorphic variations such as CYP2D6 and CYP1A2. 5-HT₃ receptors regulate neurotransmission, and ondansetron has effects in animal models of drug dependence, schizophrenia, and sleep. Liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray ionization (LC-ESI-MS/MS) offers selectivity and multiparametric capacity, enabling the quantification of ondansetron in human plasma. **Materials and Methods:** An exploratory descriptive study was conducted based on an integrative literature review in virtual databases such as PubMed (US National Library of Medicine), Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO), Portal Capes, Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciVerse Scopus, and Web of Science. **Results and Discussion:** The search strategy identified 745 publications, of which 7 articles were selected based on inclusion criteria. It was possible to recognize that the proposed methods were validated using LC-ESI-MS/MS. Based on this, future utilization in controlling the release profile of ondansetron is feasible. **Final Considerations:** These findings encourage the need for further studies to quantify ondansetron in plasma by LC-ESI-MS/MS for effective therapeutic monitoring of patients experiencing more prominent adverse effects.

KEYWORDS: Bioanalytical Methods. Chromatography. Ondansetron. Therapeutic Monitoring.

INTRODUÇÃO

A ondansetrona, (\pm) -9-metil-3 - [(2-metilimidazol-1 il) metil] -2,3-dihidro-1 H-carbazol-4-ona, é um antagonista do receptor 5-hidroxitriptamina tipo 3 (5-HT₃) sendo altamente seletiva e potente. Ela consegue demonstrar uma eficácia no tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO), assim como no decorrer da quimioterapia e radioterapia do câncer. Além disso, também foi relatado propriedades ansiolíticas e neurolépticas [1,2].

Este medicamento foi o primeiro membro dos antagonistas do receptor 5-HT₃ a ser comercializado como uma mistura de racemato do R- (-) e S - (+) enantiômeros [3].

O fármaco na sua forma oral é bem absorvido, com uma biodisponibilidade de aproximadamente 60-70%, apresentando uma boa tolerância tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes. Apresenta uma meia-vida plasmática curta, de aproximadamente 3 a 5 horas. A ligação da ondansetrona à proteínas se encontra entre 70% e 76%, sofrendo um extenso metabolismo oxidativo hepático de 95% para formar metabólitos hidroxilados, onde é mediado por diversas isoformas do citocromo P450. Pode ocorrer uma hidroxilação do anel indol para 7- e sobretudo 8-hidroxidansetron 40% seguido por glicuronídeo ou conjugação de sulfato, a 6-hidroxilação e desmetilação são consideradas vias secundárias do metabolismo. A eliminação de forma geral da ondansetrona é desempenha predominante pela CYP3A4, porém a hidroxilação primária também pode ser realizada via CYP2A6 e 1A2 [1,4].

As enzimas polimórficas CYP2D6 e CYP1A2 são capazes de resultar na variabilidade interindividual das concentrações de ondansetrona no plasma, havendo uma necessidade de monitorização dos níveis do medicamento [5].

Dentro da família de receptores 5-hidroxitriptamina (5-HT), os receptores 5-HT₃ são o único canal ionotrópico controlado por ligante, em contrapartida a ação de outros receptores 5-HT é mediada por proteínas G. A função do receptor

5-HT₃ aparenta depender de sua localização, onde os receptores 5-HT₃ pré-sinápticos controlam a liberação de neurotransmissores, como dopamina, ácido gama-aminobutírico (GABA) e 5-HT, em comparação com os receptores 5-HT₃ pós-sinápticos que medeiam a rápida despolarização e excitação neuronal. A ondansetrona também demonstrou ter outros efeitos em modelos animais, tais quais, dependência de drogas, esquizofrenia e sono. Consequindo também demonstrar uma atenuação do déficit cognitivo e a sensibilização comportamental em estudos pré-clínicos com doses relativamente pequenas (<1mg/kg) [6].

Existem diversas formas de quantificação de ondansetrona em plasma humano, como radioimunoensaio (RIA) e eletroforese capilar quiral (CE), e na literatura especializada também se tem o conhecimento de técnicas cromatográficas, incluindo cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) aquiral e HPLC quiral [4].

Os métodos anteriores que possibilitaram a determinação de ondansetrona no plasma utilizaram de extração em fase sólida com várias etapas de condicionamento da fase extratora e extração de amostra [5]. Atualmente, os métodos analíticos com cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa em tandem de ionização por eletrospray (LC-ESI-MS/MS) estão sendo mais empregados para a quantificação [6].

Uma das suas aplicações mais importantes é no campo das análises da monitorização terapêutica de drogas e no diagnóstico de distúrbios metabólicos. Dentre os pontos fortes essenciais da LC-ESI-MS/MS estão a seletividade analítica potencialmente alta, ampla gama de aplicabilidade a moléculas pequenas e grandes, capacidade de testes multiparamétricos e mega-paramétricos e a oportunidade de desenvolver ensaios poderosos com um alto grau de flexibilidade em um curto espaço de tempo. E consegue ter uma aplicabilidade a moléculas termolábeis, polares e grandes, e preparação direta da amostra. A LC-ESI-MS/MS tem o potencial de desenvolvimento para uma técnica de alto

rendimento comumente aplicada em química clínica, complementando às técnicas padrão atuais como fotometria e métodos de ligação de ligante [7].

Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi buscar sistematicamente na literatura científica, artigos que relatassem métodos de quantificação de ondansetrona por LC-ESI-MS/MS em plasma, validados e os seus parâmetros finais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracteriza-se por um estudo descritivo exploratório realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura dentro da área analítica e clínica, seguindo algumas etapas metodológicas, sendo elas: (1) estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa; (2) amostragem ou busca na literatura; (3) categorização dos estudos; (4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; (5) interpretação dos resultados e (6) síntese do conhecimento ou apresentação da revisão. Foi levado em consideração os pontos principais em cada artigo mediante figuras e tabelas para facilitar a compreensão durante a apresentação dos resultados e discussão.

A presente revisão integrativa consistiu em um delineamento de estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Utilizando como base a pergunta norteadora: “Quais as metodologias bioanalíticas para determinar a ondansetrona?”

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: PubMed (US National Library of Medicine), Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO), Portal Capes, Portal Regional da BVS, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciVerse Scopus e Web of Science, no período de dezembro do ano de 2020.

Para a elaboração e andamento do estudo, foram utilizados Descritores em Ciências da Saúde (DECS/MeSH) e termos livres para busca dos

artigos, nos idiomas português e inglês respectivamente. Os termos de buscas aplicados e suas respectivas combinações, utilizando o operador de pesquisa padrão AND, foram: (“Ondansetrona” (TL)) AND (“métodos bioanalíticos” (TL)) / (“Ondansetron” (DECS/MeSH)) AND (“bioanalytical methods” (TL)); (“Ondansetrona” (TL)) AND (“monitorização terapêutica” (TL)) / (“Ondansetron”(DECS/MeSH)) AND (“therapeutic monitoring” (TL)); (“Ondansetrona” (TL)) AND (“cromatografia” (DECS/MeSH)) / (“Ondansetron” (DECS/MeSH)) AND (“Chromatography” (DECS/MeSH)).

O limite utilizado para o estudo foi artigos pesquisados no período compreendido entre a faixa de 2000 e 2020. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português, inglês, artigos na íntegra que abordassem a temática referente à revisão integrativa, artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos vinte anos. Os critérios de exclusão foram os que não atenderam aos requisitos supracitados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No geral, 745 artigos possivelmente relevantes foram identificados pela pesquisa nas bases de dados. Destes, 15 eram duplicatas (presentes em mais de uma base de dados). Após a revisão dos títulos dos 731 estudos restantes, 696 foram excluídos por não apresentarem correlação com nossa pergunta norteadora e 34 selecionados para leitura dos resumos, destes 24 excluídos por não utilizarem metodologia bioanalítica com plasma e por apresentarem simultaneidade com outros medicamentos na quantificação. Os 10 artigos remanescentes foram selecionados para leitura completa, dos quais 7 atingiram os critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão integrativa. O processo de seleção de estudos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão está representado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos após pesquisa nas bases de dados.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Destes, três foram encontrados na base de dados Scopus e quatro na PubMed, representados no quadro abaixo.

Quadro 1. Artigos levantados nas bases de dados Scopus e PubMed sobre quantificação de Ondansetrona em plasma.

Procedência	Título do artigo	Autores	Periódico (vol, no, pág, ano)	Considerações / Temática
Scopus	A Rapid, Sensitive and Validated Method for the Determination of Ondansetron in Human Plasma by Reversed-phase High-pressure Liquid Chromatography	Chandrasekar, D., Ramakrishna, S., & Diwan, P.	Arzneim.-Forsch./Drug Res. 54, No. 10, 655 - 659, 2004.	O presente método é útil para a determinação das concentrações plasmáticas de ondansetrona durante estudos farmacocinéticos humanos.

Scopus	Development and validation of a rapid 96-well format based liquid–liquid extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry analysis method for ondansetron in human plasma.	Dotsikas, Y., Kousoulos, C., Tsatsou, G., & Loukas, Y. L.	<i>Journal of Chromatography B</i> , 836(1-2), 79–82, Apr 2006.	O método proposto permitiu a determinação confiável de ondansetrona em estudos de bioequivalência após a administração de um comprimido de 4 ou 8 mg.
PubMed	Pharmacokinetics of R-(–)ondansetron compared with that of S-(–)ondansetron in rats using a LC-MS/MS method.	Duan, M., Zhao, Q., Zhong, D., & Yuan, Y.	<i>Biomedical Chromatography</i> , e4426, Dec 2018.	Apresentação de estudo farmacocinético de R-ond em comparação com o de S-ond em ratos com administração de um único enantiômero de ondansetrona usando um método LC-MS / MS.
PubMed	Highly sensitive HPLC-MS/MS assay for the quantitation of ondansetron in rat plasma and rat brain tissue homogenate following administration of a very low subcutaneous dose.	Gaudette, F., Bédard, D., Kwan, C., Frouni, I., Hamadjida, A., Beaudry, F., & Huot, P.	<i>Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis</i> , 175, 112766, Jul 2019.	Desenvolvimento e validação de um ensaio com HPLC-MS / MS altamente sensível capaz de quantificar ondansetrona em plasma de rato e homogenato de cérebro de rato após uma administração subcutânea baixa de 1,0 µg / kg.
PubMed	Quantitative determination of ondansetron in human plasma by enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry.	Liu, K., Dai, X., Zhong, D., & Chen, X.	<i>Journal of Chromatography B</i> , 864(1-2), 129–136, Feb 2008.	Um método sensível e enantiosseletivo foi desenvolvido e validado para a determinação de enantiômeros de ondansetrona em plasma humano usando cromatografia líquida enantiosseletiva-espectrometria de massa em tandem.
PubMed	Development and validation of a rapid and sensitive LC-ESI-MS/MS method for ondansetron quantification in human plasma and its application in comparative bioavailability study.	Moreira, R. F., Salvadori, M. C., Azevedo, C. P., Oliveira-Silva, D., Borges, D. C., Moreno, R. A., ... Borges, N. C.	<i>Biomedical Chromatography</i> , 24(11), 1220–1227, Jun 2010.	O objetivo foi desenvolver e validar um método novo, rápido e sensível de HPLC-ESI-MS / MS para a determinação de ondansetrona em um pequeno volume de plasma humano, aplicando ondansetron-D3 como padrão interno.

Scopus	Enantioselective Determination of Ondansetron and 8-Hydroxyondansetron in Human Plasma from Recovered Surgery Patients by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.	Musshoff, F., Madea, B., Stüber, F., & Stamer, U. M.	Journal of Analytical Toxicology, 34(9), 581–586, Nov 2010.	O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um procedimento LC-MS-MS quiral para a determinação quantitativa de R- (-) - e S - (+) ondansetron junto com R- (-) - e S - (+) 8-hidroxi-ondansetron em pacientes no pós-operatório que recebem um medicamento antiemético para comprovar possíveis diferenças estereosseletivas farmacocinéticas entre os dois enantiômeros.
--------	---	--	---	--

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Condições cromatográficas

No estudo de Chandrasekar, *et al.* (2011), foi utilizado um sistema Shimadzu HPLC (LC-10Ai, Tóquio, Japão) que consistia em uma bomba (LC-10Ai), um auto injetor (SIL-10AD VP), um controlador de sistema (SCL-10A VP) e uma matriz de fotodiodo detector (SPD-M10A VP). O software Class LC10 (versão 1.6) foi utilizado para a análise e processamento dos dados. A separação foi feita usando um LiChrospher, Coluna 100 RP18e (250 mm x 4 mm id, 5 μ tamanho de partícula m) (Merck, Darmstadt, Alemanha) e quantificado por detecção de UV a 305 nm. A fase móvel consistiu de acetonitrila e tampão di-hidrogenofosfato de sódio 0,01 mol / l (35:65, v / v), pH ajustado para 3,0 com solução de ácido ortofosfórico a 85%. A taxa de fluxo foi fixada em 1,0 ml / min e a separação foi alcançada na temperatura do forno da coluna de 30 ° C (CTO-10 AS VP, Shimadzu) [5].

A fase móvel de HPLC isocrática de Dotsikas, *et al.* (2006), era composta por MeOH (A) e acetato de amônio 20 mM (B). A sua composição foi definida em (80% A, 20% B, v / v) por meio de um gradiente do software MassLynx. Uma taxa de fluxo de 0,7 mL / min foi usado para análise de amostra em um YMC-Pack Cyano (Schermbeck, Alemanha) coluna analítica (50 mm x 4,0 mm d.i.), que ficou mantida à temperatura ambiente (~22 °C), com a temperatura do amostrador automático sendo de 15 °C. O volume de injeção foi de 20L e o tempo total de execução foi definido para 2,0 min [2].

Duan, *et al.* (2018), empregaram um sistema Thermo Finnigan Surveyor (San Jose, CA, EUA) que consiste em um desgaseificador a vácuo, uma bomba tetranária e um amostrador automático que foram usados para entrega de solvente e amostra. Um Thermo Finnigan TSQ Quantum Discovery equipado com espectrômetro de massa triplo-quadrupolo em tandem com uma fonte de ionização química de pressão atmosférica (APCI) foi usado para análise de massa e detecção. Os dados foram adquiridos usando o software Xcalibur 1.4 e processamento quantitativo foi realizado usando o software LCQuan (Thermo Finnigan, EUA). A separação cromatográfica foi alcançada usando uma coluna Zorbax SB C8 (150 mm x 4,6 mm id, 5 \cdot m; Agilent, Wilmington, DE, EUA) com um guarda de segurança C18 de 4 mm x 3,0 mm id (5 \cdot m) coluna de guarda (Phenomenex, Torrance, CA, EUA). A fase móvel consistia em metanol-água-fórmica ácido (80: 20: 0,5, v / v) a uma taxa de fluxo de 0,6 ml / min para eluição isocrática. A cromatografia foi realizada à temperatura ambiente (22 °C). A separação cromatográfica de enantiômeros foi realizada em uma coluna Ultron ES-OVM (150 mm x 4,6 mm, 5 \cdot m) com um Ultron ES-OVM cartucho (10 mm x 4,0 mm, 5 \cdot m) (Agilent, Wilmington, DE, EUA). A fase móvel consistiu em acetonitrila-água-ácido acético glacial (2,5: 97,5: 0,0025, v / v) a uma taxa de fluxo de 0,5 ml / min para eluição isocrática. A temperatura da coluna foi mantida a 20 °C [8].

Para a eluição isocrática em Gaudette, *et al.* (2019), foi usada uma coluna analítica Thermo Scientific

Aquasil C18 (100x2,1 mm ID, 5 m) operando a 40 °C. A fase móvel consistia em acetonitrila e formato de amônio 10 mM, pH 3, a uma proporção de 30:70, respectivamente. A vazão foi fixada em 300 L /min, a ondansetrona e o padrão interno foram eluídos em 2,3min. Cinco microlitros da amostra extraída foram injetados e o tempo total de execução foi ajustado para 5 min [6].

O sistema de HPLC de Liu. *et al.* (2008), consistia em uma bomba LC-20AD e um SIL-HT UMA amostrador automático (Shimadzu, Kyoto, Japão). A separação cromatográfica dos enantiômeros foi realizada em uma coluna Ultron ES-OVM (150 mm × 4,6 mm, 5 m) com um cartucho Ultron ES-OVM (10 mm × 4,0 mm, 5 m) (Agilent, Wilmington, DE, EUA). Uma mistura de metanol-ácido amônio-acético 5mM (20: 80: 0,02, v / v / v) foi usada como fase móvel a uma taxa de fluxo de 0,40 mL / min para eluição isocrática. A temperatura da coluna foi mantida a 20 °C [3].

Foi utilizado por Moreira, *et al.* (2010), um Agilent Zorbax Eclipse® C 18, 5 m m (12,5 ¥ 4,5 mm id) coluna de guarda (Agilent, Santa Clara, CA, EUA) seguida por Phenomenex Gemini® (Torrance, Califórnia, EUA) C 18,5 m coluna manalítica (75 ¥ 4,6 mm id) operando em temperatura ambiente. A fase móvel era acetonitrila-água (50:50, v / v) com 0,25 m M formato de amônio a uma taxa de fluxo de 0,80 mL / min. Nessas condições, os tempos de retenção padrão típicos eram 2,0 e 0,4 min para ambos ondansetrona e ondansetron-D3. O amostrador automático foi mantido a 4 °C e o tempo total de execução foi de 3,0 min [4].

E Musshoff, *et al.* (2010), realizaram a separação por meio da fase móvel A (água / acetonitrila, 98: 2, formato de amônio 5 mM) e fase móvel B (água / acetonitrila, 10:90, formato de amônio 5 mM; pH 3,5) em um programa de gradiente com um total fluxo de 400 µL / min (sistema binário): 0–15 min: 85% A; 15–16 min: 85% A → 0% A; 16–21 min: 0% A; 21–22 min: 0% A → 85% A; 22–30 min: 85% A. Dos íons moleculares ([M + H +]) as seguintes transições foram detectadas no monitoramento de reação múltipla positiva: ondansetrona m / z 293,8 → 170,0, 184,0; 8-hidroxiondansetron m / z 309,9 → 185,9, 199,8; propanolol (IS) m / z 259,95 → 116,1, 182,9. Para quantificação, as proporções da área do pico dos

analitos para o padrão interno foram calculadas como uma função da concentração das substâncias [1].

Características espectrométricas de massa

Em Dotsikas, *et al.* (2006), a sonda ESI do espectrômetro de massa foi operada no modo de íon positivo. Os parâmetros de ajuste foram otimizados para ambos os analitos infundindo uma solução contendo 500 ng / mL de ondansetrona e o IS a uma taxa de fluxo de 10L / min por meio de um bomba de seringa externa (Harvard 11 plus) conectada diretamente para o espectrômetro de massa. A temperatura da fonte foi definida a 100 °C, a temperatura de dessolvatação era 300 °C, a dessolvatação e o fluxo de gás do cone foram 700 e 70 L / h, respectivamente. A otimização dos valores de tensão do cone mized para ondansetrona foi 35 V e para granisetron 45 V, respectivamente, enquanto a tensão capilar foi definida em 3,8 kV. O multiplicador foi estabelecido em 650 V e o argônio foi usado como gás de colisão. A quantificação foi realizada usando monitoramento de reação selecionada (SRM) das transições m / z 294,3 → 169,9 para ondansetrona e m / z 313,5 → 138,1 para granisetron, respectivamente, com um tempo de permanência de 0,5 s por transições. Otimizando a energia de colisão de 25 eV. Para obtenção dos dados se usou o software MassLynx [2].

O espectrômetro de massa com Duan, *et al.* (2018), também foi operado no modo de detecção de íons positivos, porém com a corrente de descarga definida em 4,0 • A. O nitrogênio foi usado como gás de bainha (30 Arb) e gás auxiliar (5 Arb) para nebulização. As temperaturas do capilar aquecido e do vaporizador foram fixadas em 350 e 400 °C, respectivamente. Para dissociação induzida por colisão (CID), argônio foi usado como a colisão gás a uma pressão de 1,2 mTorr. A quantificação foi realizada usando a reação selecionada de monitoramento (SRM) das transições m / z 294 → 170 para R-ond e m / z 256 → 167 para o IS, respectivamente, com um tempo de espera de 0,3 s por transição [8].

Gaudette, *et al.* (2019), utilizaram um espectrômetro de massa Thermo Scientific TSQ Quantiva Triplo Quadrupolo (San Jose,CA, EUA)

foi conectado com um sistema Thermo Scientific UltiMate 3000 XRS UHPLC (San Jose, CA, EUA) usando uma fonte de íons de eletrospray aquecida assistida pneumática. A detecção de MS foi realizada em modo iônico positivo, usando monitoramento de reação múltipla (MRM). Os parâmetros MS / MS foram otimizados por soluções padrão de ondansetrona e 2H3-ondansetrona no espectrômetro de massa. Após a otimização, o parâmetros empregados foram: nitrogênio, usado para a bainha e gases auxiliares foi definido para 50 e 15 unidades arbitrárias, o eletrodo HESI foi definido para 3500V, a temperatura capilar foi definida para 350 ° C e a temperatura do vaporizador foi ajustada para 400 ° C. Argônio foi usado como gás de colisão a uma pressão de 2,5 mTorr. As transições MRM foram definidas para 294 → [170+ 184] e 297 → [173 + 187] para ondansetrona e 2H3- ondansetrona, respectivamente. A energia de colisão (E laboratório) foi definida como 26eV, para todos os íons de produto. O tempo total do ciclo foi de 0,25 s. o espectrômetro de massa foi calibrado usando o algoritmo automatizado Thermo e larguras de pico de Q1 e Q3 foram ambos fixados em 0,7 meia massa de largura total (FWHM) [6].

A detecção por espectrometria de massa em Liu, *et al.* (2008), foi realizada em um instrumento triplo quadrupolo API 4000 (Applied Biosystems, Concord, Ontário, Canadá) no modo de monitoramento de reação múltipla (MRM). Foi usada uma interface de ionização Turbo Ion Spray (ESI) no modo de ionização positiva. O processamento dos dados foi realizado com o software Analyst 1.4.1 (Applied Biosystems). Para a otimização dos parâmetros MS / MS, utilizou-se o recurso de auto otimização do software e soluções padrão de ondansetrona e tropisetron (IS) preparado em uma mistura de metanol / água (50:50, v / v) foram infundidos na fase móvel (0,5mL / min) a uma taxa de fluxo de 20 L / min usando uma bomba de seringa (Harvard Apparatus, Holliston, MA, EUA). Finalmente, o instrumento foi operado com uma tensão de spray de íons em +4,0 kV, temperatura do gás do aquecedor em 450 ° C, gás nebulizador (Gás 1) de 50 psi, gás do aquecedor (Gás 2) de 60 psi, gás de cortina de 10 psi e gás de colisão de 4 psi. O nitrogênio foi usado como nebulizador, aquecedor, cortina e gás de dissociação ativado por colisão (CAD). O potencial de

declustering (DP) foi estabelecido em 70 V para ambos os analitos e IS. As transições de fragmentação MRM otimizadas estavam m / z 294 → m / z 170 com energia de colisão (CE) de 34 eV para enantiômeros ondansetron, e m / z 285 → m / z 124 com CE de 34 eV para tropisetron (IS). O tempo de permanência para cada transição foi de 200 ms [3].

No sistema LC/MS/MS de Moreira, *et al.* (2010), o modelo de cromatografia líquida (modelo 1200, Agilent, Santa Clara, CA, EUA) estava acoplado a um espectrômetro de massa triplo quadrupolo tandem de eletrospray (modelo 6410, Agilent, Santa Clara, CA, EUA) equipado, foi utilizada uma fonte de ionização por electrospray (ESI) operando no modo de íon positivo (ES +). O modo de monitoramento de reação múltipla (MRM) foi usado para detecção e análise de massa. Os parâmetros de ajuste foram otimizados para ondansetrona e ondansetron-D3. O potencial capilar do eletrospray foi ajustado para 4000 eV e o nitrogênio foi usado como gás de secagem para evaporação do solvente (5 L / min). As temperaturas do vaporizador e do gás de secagem foram mantidas em 200 e 325 ° C, respectivamente. O tempo de permanência foi de 200 ms e a energia de colisão foi definida para 30 eV para ambos os compostos. Com base no espectro de MS / MS de varredura completa de cada droga, m / z 294,2 → 170,0 e m / z 294,2 → 184,0 para ondansetron, m / z 297,2 → 173,2 e m / z 297,2 → 187,0 para ondansetron-D3A aquisição e análise de dados foram realizadas usando o software MassHunter B01.03 [4].

E por fim Musshoff, *et al.* (2010), empregaram um sistema LC/MS/MS consistindo em um modelo Agilent (Waldbronn, Alemanha) 1100 HPLC (bomba binária, desgaseificador e amostrador automático) acoplado a um Applied Biosystems (Darmstadt, Alemanha) API 2000 triplo quadrupolo MS foi usado para realizar análises atmosféricas de ionização química por pressão (LC- APCI-MS). A separação enantiomérica foi alcançada em uma coluna Chiralcel OD-R (10 µm, 250 × 46 mm; Daicel Chemical Industries, Illkirch, França) contendo tris- (3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulose como seletor quiral [1].

Linearidade

O estudo de Chandrasekar, *et al.* (2011), em relação a linearidade foi realizado pela razão da área do pico (droga / IS) para uma curva de calibração de 8 pontos linear de 10 a 380 ng / ml. A qualidade do ajuste foi consistentemente maior que 0,99 durante o curso de validação. Mostrando uma faixa de exatidão e precisão das concentrações calculadas de volta dos pontos da curva padrão de 94,56% a 107,59% e 1,95% a 4,42%, respectivamente [5].

Em Duan, *et al.* (2018), para avaliar a linearidade, curvas de calibração de plasma foram preparadas e testadas em triplicatas durante três dias consecutivos na faixa de 0,5–5000ng / ml. As curvas de calibração eram calculadas utilizando a razão da área do pico versus concentração do analito. A resposta foi linear para R-ond em toda esta faixa de concentração e os coeficientes de correlação (r) foram maiores de 0,99 para todas as curvas padrão usando um 1 / x 2 modelo de regressão linear ponderada [8].

Com Liu, *et al.* (2008), as concentrações exibiram uma boa relação linear na faixa de concentração de 0,10 a 40 ng / mL (cada enantiômero) no plasma humano [3].

Utilizou-se um método de regressão mais simples para as curvas de calibração da ondansetrona sendo $Y = a + bx$ de 0,2 a 60 ng / mL em Moreira, *et al.* (2010) [4]. Com uma variação no coeficiente de correlação de 0,9918 a 0,9988. Em relação a ondansetrona não houve significativa supressão de íons na região onde o analito e o padrão interno foram eluídos, não houve também pico de interferência quando a análise foi realizada com dois outros lotes de plasma hiperlipêmico e hemolisado e por fim Musshoff, *et al.* (2010)[1], usaram valores médios, as curvas de calibração foram verificadas quanto à homogeneidade da variância (Teste F) e à linearidade (Teste de Mandel). A análise de regressão linear resultou nas seguintes equações:

R- (-) - ondansetron: $y = 0,106 x + (-1,49)$ (r = 1,0000)

S - (+) - ondansetron: $y = 0,0555 x + (-0,45)$ (r = 0,9998)

R- (-) - 8-hidroxi-ondansetron: $y = 0,0164 x + (-0,254)$ (r = 0,9986)

S - (+) - 8-hidroxi-ondansetron: $y = 0,0342 x + (0,148)$ (r = 0,9991)

Sensibilidade

Em relação à sensibilidade Chandrasekar, *et al.* (2011)[5], obteve o limite inferior de quantificação (LOQ) de 10 ng / ml para a ondansetrona. A exatidão e a precisão entre as corridas para a droga no LOQ foram 103,31% e 2,42%, respectivamente. Duan, *et al.* (2018)[8], observaram que não houve interferência significativa de substâncias endógenas nos tempos de retenção do analito, sendo ele para R-ond 2,27 min. Gaudette, F. et al., (2019)[6] mostraram um LOQ de 20 pg / mL em plasma de rato, sem nenhuma interferência de substâncias endógenas em todos os plasmas brancos. Liu, *et al.* (2008)[3], e Musshoff, *et al.* (2010)[1], também não observaram nenhuma interferência significativa de substâncias endógenas nos tempos de retenção do analito.

Estabilidade

Para Chandrasekar, *et al.* (2011), as razões das médias das concentrações para as amostras de baixo, médio e alto QC após três ciclos de congelamento e descongelamento foram 101,7%, 102,40% e 106,82%, respectivamente. Isso estava dentro da faixa de aceitação de 90 - 110%. A droga permaneceu estável durante o período de armazenamento de 60 dias em - 80 ° C. As razões de área de pico de médias para amostras de CQ baixo, médio e alto foram 97,21%, 99,36% e 95,83% respectivamente [5].

Dotsikas, *et al.* (2006), usaram amostras de plasma contendo dois níveis de concentração de ondansetrona para os experimentos de estabilidade: baixo-médio (S-l) 1 ng / mL e médio-alto (S-h) 10 ng / mL. Os estudos de estabilidade de congelamento e descongelamento, estabilidade de curto prazo (6 h), estabilidade do amostrador automático (13 h) e estabilidade de longo prazo (23 dias) tiveram resultados que provaram que a concentração de ondansetrona em todas as amostras permaneceu intacta [2].

Foram realizados experimentos de estabilidade em Gaudette, *et al.* (2019), para determinar se a ondansetrona era estável sob condições típicas de armazenamento e análise de amostras tanto no

plasma quanto no homogenato cerebral. Os dados de estabilidade são considerados aceitáveis se o valor médio de precisão estiver dentro de $\pm 15\%$ do valor nominal e % CV das determinações replicadas ($n = 3$) não excedendo 15%. A Ondansetrona demonstrou ser estável por pelo menos 3 ciclos de congelamento / descongelamento e 6h de curto prazo para ambas as matrizes, a estabilidade do amostrador automático foi de 105h e 123h para plasma e homogenato cerebral, respectivamente. A estabilidade a longo prazo foi de 206 e 289 dias para plasma e homogenato de cérebro [6].

Os enantiômeros considerados estáveis no estudo de Liu, *et al.* (2008), seguiram as seguintes condições, no plasma as 24 ° C por 2 h, na fase móvel às 24 ° C por 24 h, três ciclos de congelamento / descongelamento ou no plasma em - 20 ° C por 60 dias. Todos os valores de RE entre pós-armazenamento e as amostras de QC iniciais estavam dentro $\pm 15\%$. O pico de outro enantiômero não foi observado após a incubação de amostras de plasma contendo um enantiômero a 37 ° C por 16 h. Como resultado, nenhuma inversão quiral foi observada entre R- (-) - ondansetrona e S - (+) - ondansetrona durante o armazenamento, processamento e análise [3].

Observou-se em Moreira, *et al.* (2010), que no teste de estabilidade não houve degradação significativa da solução estoque após 7 h em temperatura ambiente. Nessa condição, a variação entre as amostras frescas e armazenadas foi - 9,0%. Além disso, após 35 dias a -20 ° C, a variação entre amostras frescas e armazenadas foi de 6,9%. A estabilidade da ondansetrona foi avaliada no plasma humano e não demonstrou degradação significativa após 7 h à temperatura ambiente, três ciclos de congelamento e descongelamento, 48 h pós-processamento ou 81 dias a -20 ° C [4].

Para a realização da avaliação da estabilidade enantiomérica Musshoff, *et al.* (2010), enriqueceram amostras de plasma em branco com 50 ng / mL (cada enantiômero em testes únicos) e incubadas a 25 ° C por 24 h, em seguida extraídas e analisadas. Além disso, a estabilidade de longo prazo de todos os analitos foi testada a -20 ° C por três meses, bem como a estabilidade do amostrador automático após a extração (amostras prontas para

injetar) a 20 ° C por 24 h. A estabilidade de congelamento / descongelamento foi avaliada após três ciclos completos de congelamento / descongelamento em dias consecutivos. Os analitos foram considerados estáveis quando 85-115% da concentração inicial foi encontrada [1].

Exatidão e precisão

No estudo de Chandrasekar, *et al.* (2011), a precisão do dia inicial variou de 90,19% a 95,08% e entre os dias de 98,32% a 98,98%. A precisão variou de 1,23% a 5,40% durante a corrida dentro do dia e de 1,13% a 2,63% durante a corrida entre os dias ao longo do estudo [5].

Houve a avaliação através da análise de amostra MV em cinco execuções em três dias separados em Dotsikas, *et al.* (2006), e em todos os casos os valores estavam dentro da faixa aceitável, certificando que a concentração nominal foi, de fato, observada e nenhum erro sistemático foi detectado [2].

Mostrou-se em Duan, *et al.* (2018), uma boa precisão e exatidão, as precisões intra e inter-ensaio foram medidas abaixo de 8,3% e 6,6%, respectivamente, com erros relativos de -0,7% a -1,9% [8].

Foi medido a reprodutibilidade do método através da análise de 6 amostras replicadas de plasma e homogenato cerebral em 3 concentrações diferentes de ondansetrona 40, 1000 e 6000pg / mL em plasma de rato e em 10, 100 e 600pg / mL em homogenato de cérebro de rato em uma execução analítica (intra) e entre 3 execuções individuais (inter) por Gaudette, *et al.* (2019), com as precisões melhores que 7,1% e as precisões estavam na faixa de 92,7-111% [6].

Liu, *et al.* (2008), também demonstraram a precisão intra e inter-dia sendo de <9,8% e <11,6%, para R- (-) - ondansetrona, e <6,3% e <12,3% para S - (+) - ondansetrona, respectivamente. A precisão variou de 0,4% a 7,1% (RE) para R-(-) - ondansetrona e de 3,3% para 4,9% para S-(+) - ondansetrona. A precisão intra e inter-dias foram <5,0% e 6,5%. A precisão variou de - 0,5% para - 3,5% (RE) [3].

Em Moreira, *et al.* (2010), também se teve a medição da precisão intra-ensaio e exatidão do

ensaio para ondansetrona em cada nível de CQ. As precisões intra-ensaio variaram de 1,6 a 7,7%, enquanto as precisões inter-ensaio variaram de 2,1 a 5,1%. A exatidão intra-ensaio variou de 97,5 a 108,2%, enquanto a exatidão inter-ensaio variou de 97,3 a 107,0%. Esses resultados estavam dentro dos critérios de aceitação de precisão e exatidão, ou seja, os valores de desvio estavam dentro de 15% dos valores nominais [4].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise detalhada desses artigos, foi observado que o maior número dos estudos incluídos aplicaram os métodos validados para a determinação de diversas concentrações de ondansetrona em plasma humano usando cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa em tandem de ionização por eletrospray (LC-ESI-MS/MS).

Foram apresentados resultados relevantes e animadores a partir de ensaios de validação da determinação *in vitro*, além da avaliação farmacocinética *in vivo*. Sendo assim evidenciado que o principal benefício desses métodos bioanalíticos estão relacionados ao controle do perfil de liberação dessa droga.

De forma complementar, pesquisas que visam o desenvolvimento de metodologias desejando o aumento da precisão, exatidão, sensibilidade, estabilidade e linearidade tem por finalidade construir um método cada vez mais blindado a fatores que possam reduzir a reprodutibilidade do método.

Portanto, se faz necessário conduzir mais estudos para a quantificação da ondansetrona em plasma por LC-ESI-MS/MS a fim de se ter, cada vez mais, uma eficácia na monitorização terapêutica de pacientes que sofrem com efeitos adversos desse analito.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

GTCO contribuiu com a concepção, investigação, metodologia, coleta de dados, tratamento e análise de dados, redação e aprovação da versão final. Já SHF contribuiu com a padronização no estilo Vancouver, revisão e supervisão.

FINANCIAMENTO

O artigo contou com financiamento próprio.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

De Oliveira GTC, Ferreira SH. Desenvolvimento de métodos bioanalíticos para quantificação da ondansetrona em plasma humano por LC-ESI-MS/MS: uma Revisão Integrativa. *Biomedinar*. 2024 Feb 16;1(1):3.

REFERÊNCIAS

1. Musshoff F, Madea B, Stüber F, Stamer UM. Enantioselective determination of ondansetron and 8-hydroxyondansetron in human plasma from recovered surgery patients by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J Anal Toxicol*. 2010 Nov;34(9):581-6. doi: 10.1093/jat/34.9.581. PMID: 21073811.
2. Dotsikas Y, Kousoulos C, Tsatsou G, Loukas YL. Development and validation of a rapid 96-well format based liquid-liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis method for ondansetron in human plasma. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*. 2006 May 19;836(1-2):79-82. doi: 10.1016/j.jchromb.2006.03.032. Epub 2006 Apr 11. PMID: 16581316.
3. Liu K, Dai X, Zhong D, Chen X. Quantitative determination of ondansetron in human plasma by enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*. 2008 Mar 15;864(1-2):129-36. doi: 10.1016/j.jchromb.2008.02.002. Epub 2008 Feb 12. PMID: 18299256.
4. Moreira RF, Salvadori MC, Azevedo CP, Oliveira-Silva D, Borges DC, Moreno RA, Sverdloff CE, Borges NC. Development and

- validation of a rapid and sensitive LC-ESI-MS/MS method for ondansetron quantification in human plasma and its application in comparative bioavailability study. *Biomed Chromatogr.* 2010 Nov;24(11):1220-7. doi: 10.1002/bmc.1431. PMID: 20954214.
5. Chandrasekar D, Ramakrishna S, Diwan PV. A rapid, sensitive and validated method for the determination of ondansetron in human plasma by reversed-phase high-pressure liquid chromatography. *Arzneimittelforschung.* 2004;54(10):655-9. doi: 10.1055/s-0031-1297017. PMID: 15553104.
 6. Gaudette F, Bédard D, Kwan C, Frouni I, Hamadjida A, Beaudry F, Huot P. Highly sensitive HPLC-MS/MS assay for the quantitation of ondansetron in rat plasma and rat brain tissue homogenate following administration of a very low subcutaneous dose. *J Pharm Biomed Anal.* 2019 Oct 25;175:112766. doi: 10.1016/j.jpba.2019.07.014. Epub 2019 Jul 12. PMID: 31330277.
 7. Vogeser M, Seger C. A decade of HPLC-MS/MS in the routine clinical laboratory--goals for further developments. *Clin Biochem.* 2008 Jun;41(9):649-62. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2008.02.017. Epub 2008 Mar 14. PMID: 18374660.
 8. Duan M, Zhao Q, Zhong D, Yuan Y. Pharmacokinetics of R-(-)ondansetron compared with that of S-(-)ondansetron in rats using an LC-MS/MS method. *Biomed Chromatogr.* 2019 Mar;33(3):e4426. doi: 10.1002/bmc.4426. Epub 2018 Dec 21. PMID: 30408206.